

MR. DR. J. H. R. SINNINGHE-DAMSTÉ-PRIJS 1976

Oproep tot deelneming

Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants daartoe gemachtigd door de ledenvergadering in haar bijeenkomst van 13 december 1969, brengt hierbij ter kennis van belangstellenden dat de mededinging is opengesteld naar de toekenning van bovengenoemde prijs.

Deze zal in het najaar van 1976 worden toegekend voor de, naar het oordeel van de daartoe benoemde jury, beste in de periode 1 september 1975 - 31 augustus 1976 verschenen publikatie.

Deze moet handelen over een onderwerp op het terrein der bedrijfs-economie, de accountancy of aanverwante terreinen.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een door het bestuur van het NIVRA vast te stellen geldbedrag van tenminste f 1.000,—.

Zij zal worden uitgereikt in de bijeenkomst van de ledenvergadering van december 1976.

De jury, bedoeld in punt 4 van het hierna opgenomen reglement, is als volgt samengesteld:

drs. D. G. van Til, R.A., voorzitter, aangewezen door het bestuur van het NIVRA.

L. A. van Hulstentop, R.A., aangewezen door het hoofdbestuur van de Vereniging van Accountancy-Studenten.

prof. J. Nathans, R.A., aangewezen door het curatorium voor de examens, bedoeld in art. 75 van de Wet op de Registeraccountants.

Het bestuur vestigt er nog de aandacht op, dat de mededeling van deelneming, als bedoeld in punt 3 van het reglement, dient te geschieden ná het verschijnen van de publikatie. De keuze van het orgaan van publikatie staat geheel ter beslissing van de deelnemer. In beginsel staan ook de kolommen van „de Accountant” daarvoor open.

Voor het overige wordt verwezen naar de bepalingen van het *reglement voor de mr. dr. J. H. R. Sinninghe-Damsté-prijs van het Nederlands Instituut van Registeraccountants*.

1. Jaarlijks wordt door het Nederlands Instituut van Registeraccountants een prijs uitgelooft voor de beste in het afgelopen boekjaar van het NIVRA* verschenen publikatie over een op het terrein van de bedrijfseconomie, de accountancy of aanverwante terreinen gelegen onderwerp.

2. Naar deze prijs kunnen uitsluitend zij dingen die in het sub 1 bedoelde boekjaar of in de vier onmiddellijk daaraan voorafgaande boekjaren één der accountantsexamens bedoeld in art. 58 van de Wet op de Registeraccountants met goed gevolg hebben afgelegd.

3. Zij die naar de prijs willen dingen, dienen daarvan mededeling te doen aan het bestuur van het NIVRA onder overlegging van hun publikatie in vijfvoud.

*) Het NIVRA-boekjaar omvat de periode 1 september t/m 31 augustus.

4. Een uit drie personen bestaande jury beslist of een prijs zal worden toegekend. Zij is bevoegd het bestuur voor te stellen meer dan een bekroning te doen plaatsvinden. De prijswinnaar(s) wordt (worden) door haar aangewezen.

De voorzitter van de jury wordt aangewezen door het bestuur van het NIVRA, één lid door het curatorium voor de examens, bedoeld in art. 75 van de Wet op de Registeraccountants, en één lid door het hoofdbestuur van de Vereniging van Accountancy-Studenten.

De jury-leden moeten als examiner aan een der sub 2 bedoelde accountantsexamens medewerken of medegewerkt hebben dan wel als docent aan het op deze examens gerichte onderwijs verbonden zijn of zijn geweest.

5. De jury is bevoegd ook niet bij haar aangemelde publikaties voor de prijs in aanmerking te doen komen.

6. Artikelen met een omvang van meer dan 5000 woorden komen niet voor beoordeling in aanmerking.

7. Jaarlijks in de maand september vestigt het bestuur door een mededeling in „de Accountant” en/of op andere wijze op deze prijs de aandacht. Het oordeel van de jury wordt jaarlijks in de bijeenkomst van de ledenvergadering van december bekendgemaakt.

8. De prijs bestaat uit een oorkonde en een eenmalig uit te keren jaarlijks door het bestuur vast te stellen geldbedrag van tenminste f 1.000,—.

9. De prijs draagt de naam mr. dr. J. H. R. Sinninghe-Damsté-prijs, waarmee uiting wordt gegeven aan de waardering voor het werk van wijlen de heer mr. dr. J. H. R. Sinninghe-Damsté, voorzitter van het curatorium van de opleiding en de examens van het NIVA van 1941 tot 1959.

Adres voor correspondentie en informaties:

Bureau NIVRA - postbus 7984 - Amsterdam - 1011 - tel. 020-440222, toestel 120.